

Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Berbasis Cloud untuk Optimalisasi Pemantauan Kamar dan Pembayaran Sewa

Syaiful Anami
NPM 2018520038

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik, Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur 69371
syaifulputra93@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan rumah kos yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan permasalahan, seperti pencatatan kamar, data penyewa, dan transaksi pembayaran yang kurang tertata. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi serta keterbatasan transparansi layanan kepada penyewa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis cloud untuk mendukung proses pengelolaan secara digital dan terintegrasi. Sistem dibangun dengan teknologi web menggunakan metode waterfall, yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian. Fitur utama mencakup pengelolaan kamar, data penyewa, status hunian, dan pencatatan pembayaran sewa berikut laporannya. Hasil implementasi menunjukkan sistem dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, mempermudah proses transaksi, serta menyediakan informasi yang lebih akurat dan transparan bagi pemilik maupun penyewa. Dengan adanya sistem ini, manajemen rumah kos menjadi lebih modern, terstruktur, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi.

Kata kunci: Sistem Informasi, Manajemen Rumah Kos, Cloud, Waterfall, Digitalisasi

Abstract

Boarding house management that is still carried out manually often leads to problems such as disorganized room records, tenant data, and rental payment transactions. This condition results in low efficiency and limited service transparency for tenants. This study aims to develop a cloud-based boarding house management information system to support digital and integrated management processes. The system was built using web technology and developed through the waterfall method, consisting of requirement analysis, system design, implementation, and testing. The main features include room management, tenant data management, occupancy status monitoring, and rental payment recording with reporting. The implementation results show that the system can improve management effectiveness, simplify transaction processes, and provide more accurate and transparent information for both owners and tenants. With this system, boarding house management becomes more modern, structured, and adaptive to digital transformation.

Keywords: Information System, Boarding House, Cloud, Waterfall, Digitalization

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah mahasiswa, pekerja, dan masyarakat urban mendorong peningkatan kebutuhan hunian sementara seperti rumah kos. Sayangnya, sebagian besar pengelolaan rumah kos masih menggunakan cara manual, mulai dari pencatatan kamar, data penyewa, hingga pembayaran sewa. Cara konvensional ini kerap menimbulkan kendala, seperti rendahnya efisiensi operasional, kesulitan memantau ketersediaan kamar, risiko kesalahan pencatatan, dan kurangnya transparansi layanan kepada penyewa.

Kemajuan teknologi informasi, khususnya sistem berbasis web dan cloud, membuka peluang untuk mengelola rumah kos secara digital, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time. Penerapan sistem informasi ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah pencatatan pembayaran, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan transparan.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web terbukti dapat memperbaiki efisiensi pengelolaan data, memudahkan integrasi layanan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen rumah kos berbasis cloud dengan model pengembangan

waterfall, yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian.

Diharapkan dengan adanya sistem ini, proses manajemen rumah kos dapat dilakukan dengan lebih modern, efisien, serta mampu menjawab tuntutan digitalisasi layanan properti di era teknologi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis web dan cloud dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan data. mengembangkan sistem informasi konferensi internasional berbasis CodeIgniter, yang terbukti mampu mempermudah akses informasi sekaligus meningkatkan efisiensi manajemen data (Mukhlis & Afandi, 2024).

Kombinasi PHP dan MySQL cukup handal digunakan dalam pembuatan aplikasi web, karena memberikan kestabilan dan kemudahan dalam implementasi. Hal ini relevan dengan pembangunan sistem informasi rumah kos yang membutuhkan teknologi sederhana namun efektif (Sinlae et al., 2024).

Lebih lanjut, menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi cloud sebagai media penyimpanan data yang aman, fleksibel, dan mudah diakses (Kusdyawati et al., 2024). Sejalan dengan itu, berhasil membuktikan

bahwa framework Laravel mampu mempercepat proses pengembangan sistem sekaligus menjaga kualitas perangkat lunak yang dihasilkan (Supriatmaja et al., 2024).

Sistem informasi keuangan di perusahaan besar menunjukkan bahwa sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan rumah kos dalam mengelola data pembayaran sewa secara lebih terstruktur. (Gunardi et al., 2025)

Sistem informasi manajemen sebagai integrasi manusia, teknologi, dan prosedur yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Senada dengan itu, Istikhori dkk. (2024) menegaskan bahwa fungsi manajemen dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian. (Hany Maria Valentine & Lira Arum Kusumaning Thyas, 2024)

Selain itu, bahwa optimalisasi workflow berbasis XAMPP tools mampu mempercepat alur pengembangan sistem informasi (Muludin et al., 2025). Temuan serupa yang menekankan bahwa sistem informasi berbasis digital mendukung efektivitas serta efisiensi manajemen (Riski Ananda, 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis web dan cloud, ditunjang framework modern serta metodologi pengembangan yang sistematis, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan manajemen manual pada rumah kos.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Research and Development (R&D) menggunakan model waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem. Pemilihan model waterfall didasarkan pada sifatnya yang terstruktur sehingga mendukung proses pengembangan perangkat lunak secara bertahap dan sistematis. Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan pengguna, khususnya pemilik kos dan penyewa. Kebutuhan yang dianalisis mencakup pengelolaan data kamar, informasi penghuni, status hunian, hingga pencatatan transaksi pembayaran sewa.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, yang dilakukan menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk memvisualisasikan alur proses melalui use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan juga mencakup desain basis data serta antarmuka pengguna (user interface) agar sistem mudah dioperasikan. Proses implementasi dilakukan dengan

memanfaatkan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai basis data, serta **Bootstrap** untuk mendukung tampilan antarmuka yang lebih interaktif. Sistem ini berbasis web dan terintegrasi dengan cloud, sehingga memungkinkan penyimpanan data secara terpusat dan akses informasi secara real-time.

Tahap terakhir adalah pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsi-fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan pada fitur pencatatan kamar, pengelolaan data penyewa, transaksi pembayaran sewa, serta pembuatan laporan. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh evaluasi mengenai keakuratan dan kelayakan sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajemen rumah kos secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi manajemen rumah kos berbasis web dan cloud yang dirancang untuk membantu pemilik kos dalam mengelola data kamar, penyewa, serta transaksi pembayaran sewa. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL dan dukungan framework Bootstrap sehingga dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pengembangan sistem

dilakukan sesuai tahapan model waterfall yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian.

Salah satu luaran penting yang dihasilkan adalah use case diagram yang menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Terdapat tiga aktor utama dalam diagram ini, yaitu administrator, pemilik kos, dan penyewa, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda. Administrator bertanggung jawab mengelola sistem secara menyeluruh, pemilik kos berfokus pada manajemen kamar dan pembayaran, sementara penyewa dapat masuk untuk mengecek status hunian serta melakukan pembayaran sewa.

Selain perancangan proses, sistem juga dilengkapi dengan antarmuka input dan output yang dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai aktor, yaitu admin, pemilik kos, dan penyewa. Halaman awal berupa antarmuka kosan berfungsi sebagai media promosi bagi masyarakat dalam mencari informasi kos.

Informasi lebih detail dapat dilihat melalui halaman info kamar, yang menyajikan ketersediaan kamar kosong secara akurat

Setelah masuk ke sistem, pengguna diarahkan ke halaman login sesuai perannya. Admin memiliki akses untuk melakukan autentikasi pengguna

dan diarahkan ke dashboard admin yang menampilkan data kosan

. Pemilik kos memiliki dashboard kosan yang dilengkapi menu pengelolaan kamar, penyewa, tagihan, pembayaran, keuangan, dompet, profil, serta layanan CS WhatsApp

. Sementara itu, penyewa diarahkan ke dashboard penyewa dengan menu pemesanan kamar, tagihan, pembayaran, profil, serta layanan komunikasi dengan pihak kos.

Pada bagian fitur, sistem menyediakan halaman pengelolaan data kamar yang memungkinkan pemilik kos menambah, mengedit, atau menghapus data kamar.

Selain itu, terdapat pula halaman tagihan

penyewa yang menampilkan status pembayaran serta menyediakan opsi upload bukti bayar dan pemilihan metode pembayaran.

Data keuangan dan riwayat pembayaran tersimpan secara terpusat di cloud sehingga memudahkan pemantauan sekaligus meningkatkan transparansi.

Salah satu keunggulan sistem ini adalah integrasi dengan **cloud storage**, yang memungkinkan data kamar, penyewa, tagihan, pembayaran, dan keuangan disimpan secara terpusat dan dapat diakses kapan saja. Halaman khusus cloud menampilkan hasil sinkronisasi data yang telah disimpan, sehingga memberikan jaminan keamanan sekaligus fleksibilitas akses.

Gambar Hasil Cloud Data Kamar

Gambar Hasil Cloud Data Penyewa

Gambar Hasil Cloud Data Tagihan

Gambar Hasil Cloud Data Pembayaran

Gambar Hasil Cloud Data Keuangan

Untuk menilai kinerja sistem, dilakukan uji coba melalui kuesioner dengan tujuh

pertanyaan berbasis skala Likert kepada empat responden. Hasil pengujian menunjukkan total skor 125 dari 140 atau sebesar 89,28%, yang termasuk kategori sangat setuju. Artinya, sistem informasi ini dianggap layak digunakan karena mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses transaksi, serta memberikan informasi yang transparan baik untuk pemilik kos maupun penyewa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis cloud yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengelolaan kos. Sistem yang dibangun menyediakan fitur manajemen data kamar, penyewa, tagihan, pembayaran, serta laporan keuangan yang terintegrasi dan tersimpan di cloud sehingga dapat diakses secara real-time. Antarmuka yang sederhana dan interaktif juga mendukung kemudahan penggunaan bagi pemilik kos maupun penyewa. Hasil pengujian dengan kuesioner menunjukkan nilai persentase 89,28% atau kategori “sangat setuju”, yang menegaskan bahwa sistem ini layak digunakan sebagai solusi modernisasi dalam manajemen rumah kos.

Meskipun sistem telah diimplementasikan dengan baik, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar manfaatnya semakin

optimal. Penambahan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp dapat membantu mengingatkan penyewa mengenai jatuh tempo pembayaran, sementara integrasi dengan payment gateway akan memudahkan proses transaksi agar lebih praktis dan aman. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas akses bagi pengguna. Penyempurnaan pada bagian laporan analitik keuangan juga disarankan untuk mendukung pemilik kos dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya pengembangan ini, sistem tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan rumah kos, tetapi juga berpotensi diperluas ke bidang manajemen properti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunardi, Ismawati, L., Ibrahim, M., Anggareni, K. F., Pengestu, B., Marliyanti, R., & Zahro, F. (2025). Penerapan Sistem Informasi Keuangan pada Perusahaan PT. PLN dan PT. Telkom Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 8(1), 120–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ijsm.v8i1.11179>
- Hany Maria Valentine, & Lira Arum Kusumaning Thyas. (2024). Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 135–144. <https://doi.org/10.61132/neptunus.v2i2.34>

- Kusdyawati, R., A, A. I. S., Prabawani, I., Hardi, R., & Zabrina, R. (2024). *Pengenalan dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Cloud untuk Penyimpanan Dokumen Kantor*. 3(2), 344–351.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jmm.v3n2.19541>
- Mukhlis, I. R., & Afandi, H. R. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Konferensi Internasional ICBB UHW Perbanas Berbasis Website menggunakan Framework Codeigniter. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 9(2), 243–257.
<https://doi.org/10.31284/j.integer.2024.v9i2.5863>
- Muludin, L., Aisyah, N., Suwanita, T., Zahra. Rifqah Alfiyah, & Stinka, E. (2025). Integrasi Dan Optimalisasi Alur Kerja Pengembangan Website Lokal Menggunakan Aplikasi Xampp Tools Berbasis Electron. *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer Dan Science*, 4(5), 115.
- Riski Ananda. (2025). Mercurius+-+Volume+3,+Nomor.+2+Tahun+2025+Hal+06-12. *Mercurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 3.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/mercurius.v3i2.697>
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 2(2), 68–82.
<https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.156>
- Supriatmaja, G. A., Mahendra, K., Widi Atmaja, I. G. B., Putra, D. M. J., Wahyuni, N. K. A. T., & Prawati, P. Y. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Pengarsipan Administrasi Keuangan Menggunakan Framework Laravel pada BPS Buleleng. *Infomatek*, 26(2), 239–252.
<https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i2.19231>

{Bibliography}